

УДК 340:355.01

Лях Неля Василівна –

доктор філософії, доцент кафедри поліцейської діяльності,
Національна академія внутрішніх справ
ORCID: orcid.org/0000-0002-0260-708X

Nelia V. Liakh –

Doctor of Philosophy, Associate Professor of the Department of Police Activities,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)
ORCID: orcid.org/0000-0002-0260-708X

Захист прав дітей в умовах війни – міжнародний досвід

У статті проаналізовано міжнародний досвід захисту прав дітей у мовах війни. Аргументовано, що збройна агресія Росії проти України викликала необхідність захисту прав дітей в умовах війни, зокрема від фізичного та психологічного насильства. Обґрунтовано, що захист прав дітей в умовах війни передбачений Женевською конвенцією про захист цивільного населення та IV Гаазька конвенція про закони та звичаї сухопутної війни, а також іншими міжнародно-правовими актами та національним законодавством України у сфері захисту дітей в умовах збройних конфліктів. Однак воно не відповідає реальності, тобто не забезпечує належного правового захисту, що підтверджується збройним конфліктом в Україні в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей з 2014 року, а також після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Крім того, підтверджена бездіяльність і нездатність демократичних держав, їх органів влади, а також Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Міжнародного агентства з атомної енергії. Науково доведено необхідність удосконалення правових норм міжнародного гуманітарного права, зокрема передбачити відповідні дієві заходи спрямовані на захист прав дітей в умовах збройних конфліктів та війн. Створити спеціалізовані органи, які будуть забезпечувати відповідний захист на території будь-якої держави, незалежно від рівня її геополітичного, економічного, військового та інших впливів на міжнародну політику, а також надати таким органам такі повноваження, які є необхідними для належного захисту дітей в умовах війни, наприклад застосування зброї для захисту тощо. Константовано, що нині в Україні та інших державах, де тривають збройні конфлікти, відсутній належний захист прав дітей як з боку держави, учасників конфлікту, так і з боку зарубіжних держав, їх урядів, урядових та неурядових державних і міжнародних організацій тощо. Все це свідчить про необхідність удосконалення чинних міжнародно-правових актів щодо захисту прав дітей в умовах війни, зокрема норми міжнародного гуманітарного права. Необхідно визначити правовий статус дітей в умовах війни, їх права, обов'язки учасників конфлікту щодо необхідності забезпечення як правового, соціального, так і фізичного захисту дітей під час збройних конфліктів, а також передбачити реальні заходи спрямовані на застосування примусових заходів до суб'єктів, які порушують права дітей в умовах війни. Вважаємо за доцільне утворити спеціалізовані органи, які будуть забезпечувати відповідний захист на території будь-якої держави, незалежно від рівня її геополітичного, економічного, військового та інших впливів на міжнародну політику, а також надати таким органам такі повноваження, які є необхідними для належного захисту дітей в умовах війни, наприклад застосування зброї для захисту тощо.

Ключові слова: діти, права дітей, захист дітей, забезпечення прав дітей, війна, збройний конфлікт, воєнні дії.

N.V. Liakh Protection of Children's Rights in Wartime – International Experience

The article analyzes the international experience of protecting children's rights in times of war. It is argued that Russia's armed aggression against Ukraine has necessitated the protection of children's rights in times of war, in particular from physical and psychological violence. It is substantiated that the protection of children's

rights in times of war is provided for by the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons and the IV Hague Convention on the Laws and Customs of Land Warfare, as well as other international legal acts and the national legislation of Ukraine in the field of protecting children in times of armed conflict. However, it does not correspond to reality, that is, it does not provide proper legal protection, which is confirmed by the armed conflict in Ukraine in the zone of the anti-terrorist operation in the Donetsk and Luhansk regions since 2014, as well as after the start of the full-scale invasion of Ukraine in February 2022. In addition, the inaction and inability of democratic states, their authorities, as well as the United Nations, the International Committee of the Red Cross and the International Atomic Energy Agency have been confirmed. The need to improve the legal norms of international humanitarian law has been scientifically proven, in particular to provide for appropriate effective measures aimed at protecting the rights of children in armed conflicts and wars. To create specialized bodies that will provide appropriate protection on the territory of any state, regardless of the level of its geopolitical, economic, military and other influences on international politics, and to provide such bodies with such powers as are necessary for the proper protection of children in war conditions, such as the use of weapons for protection, etc. It has been stated that currently in Ukraine and other states where armed conflicts are ongoing, there is no proper protection of children's rights both on the part of the state, participants in the conflict, and on the part of foreign states, their governments, governmental and non-governmental state and international organizations, etc. All this indicates the need to improve the current international legal acts on the protection of children's rights in wartime, in particular the norms of international humanitarian law. It is necessary to determine the legal status of children in wartime, their rights, the obligations of the parties to the conflict regarding the need to ensure both legal, social and physical protection of children during armed conflicts, and also to provide real measures aimed at applying coercive measures to subjects who violate children's rights in wartime. We consider it advisable to create specialized bodies that will provide appropriate protection on the territory of any state, regardless of the level of its geopolitical, economic, military and other influences on international politics, and to provide such bodies with such powers as are necessary for the proper protection of children in wartime, for example, the use of weapons for protection, etc.

Keywords: *children, children's rights, protection of children, ensuring children's rights, war, armed conflict, military actions.*

Постановка проблеми. У сучасному світі спостерігається безліч збройних зіткнень, характер і кваліфікацію яких все важче стає визначити. По-перше, це пов'язано з ускладненням суб'єктного складу учасників збройного конфлікту, по-друге, з появою інших таких форм впливу на ведення збройного конфлікту, як, наприклад, здійснення «ефективного контролю» з боку держав, які не є стороною конфлікту, а так само з наявною термінологічною нечіткістю при характеристиці застосування сили між протиборчими сторонами, яка може привести до помилкової правової оцінки ситуації [1]. На жаль, питання участі дітей у збройних конфліктах не втрачає своєї актуальності протягом багатьох століть. Безперечно, в умовах бойових дій особливе місце в системі захисту прав і свобод дитини посідає наявна правова база щодо захисту прав і свобод дитини, яку держава забезпечує для закріплення прав дитини відповідними засобами – через охорону, захист та відновлення [2].

Триваюча збройна агресія Російської Федерації проти України поставила на порядок денний питання захисту прав дітей в умовах воєнного стану. Перш за все, йдеться про захист дітей від фізичного та психологічного насильства [3]. І якщо у міжнародному праві захист прав дітей під час воєнних дій визначено послідовно та різно-аспектно Женевською конвенцією про захист цивільного населення та IV Гаазька конвенція про закони та звичаї сухопутної війни та іншими міжнародно-правовими нормами у сфері захисту жертв та постраждалих у військових конфліктах, то законодавство України виявилось не готовим до сучасних викликів щодо захисту дітей під час військових конфліктів, незважаючи на АТО на Сході країни з 2014 року [4]. Слід підкреслити, що переважна більшість законодавчих змін стосувалася процедур реєстрації ВПО та виплати компенсацій, а інші питання часто залишалися поза увагою. Першочерговою виявилась необхідність обліку дітей, які перебувають на території проведення АТО, окупованих та

територіях військового протистояння, моніторингу їхнього становища та забезпечення їхніх прав, а також взяття на облік дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення та перебувають у складних психологічних та соціально-економічних умовах. В умовах воєнного стану держава дбає про інтереси дітей на такому ж рівні, як і в мирний час [5]. Про це в основному свідчать такі фактори, як спрощений порядок передачі дитини під особисте піклування/піклування; «заборона» спрощеної процедури усиновлення; надання можливості дітям, які залишилися без батьків під час воєнного стану, тимчасово влаштуватися на виховання в сім'ї. Водночас ці питання, а також питання виїзду за кордон і подальшого повернення в Україну в нинішніх умовах потребують постійної підвищеної уваги з боку міністерств і відомств, громадських і міжнародних організацій. Такі виклики потребують комплексного вирішення із залученням органів державної влади та представників громадянського суспільства [6].

Актуальність дослідження засвідчується тим, що третє тисячоліття поставило перед світовою спільнотою низку питань, які потребують свого вирішення. Особливо гостро ці питання заявили про себе під час повномасштабної збройної агресії проти України. Військовий конфлікт, що розпочався анексією АР Крим і військовими діями на сході країни в 2014 р. і загострився з 24 лютого 2022 р., як лакмусовий папір проявив готовність до нових викликів або бездіяльність як країн, їх урядів, громадян, міжнародних організацій таких, як ООН, МКЧХ, МАГАТЕ тощо [7]. В цих умовах особливого наголосу і уваги потребує захист прав дітей, особливо вразливої частини української громади. Забезпечення належного рівня безпеки та захищеності дітей, їх всебічного розвитку наразі є важливим завданням для всіх, зокрема державних органів та установ, органів місцевого самоврядування, а також громадських організацій і благодійних фондів. А, отже увага щодо вирішення проблем захисту українських дітей під час військових дій та військового конфлікту є своєчасною та актуальною. Слід

вказати, що система міжнародних угод, протоколів та інших інструментів так званого «м'якого права» постійно розвивається та напрацьовує нові рекомендації чи вдосконалює існуючі щодо покращення захисту і дотримання прав дитини під час збройних конфліктів, проте ефективно впровадження стандартів, передбачених цими нормативно-правовими актами, й досі залишається значною проблемою в багатьох регіонах світу, і, зокрема, в Україні тощо. Дослідженню не нової проблеми реалізації та захисту прав дитини, особливо в період військових конфліктів присвятили свої праці вчені різних галузей, як права, так і соціально-педагогічної, психологічної, медичної сфери та фахівці державного та територіального управління. Але здебільшого проблеми захисту прав дітей досліджувалися з позиції виявлення порушень прав дитини в умовах збройних конфліктів та протидії використанню дітей у військових конфліктах. У той час комплексного дослідження проблеми забезпечення права на безпеку дитини в умовах збройних конфліктів в контексте сучасних умов немає¹.

Мета дослідження полягає у вивченні міжнародного досвіду захисту прав дітей в умовах війни.

Завдання дослідження: проаналізувати національний, зарубіжний та міжнародний досвід захисту прав дітей в умовах війни; порівняти та виокремити особливості захисту прав дітей в умовах війни.

Наукова новизна роботи полягає в сучасному погляді на нагальну проблему захисту прав дітей в умовах війни, актуальному аналізі міжнародного досвіду захисту прав дітей в умовах війни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті «Кримінально-правова охорона життя та здоров'я дітей: світовий досвід» (2021) В. Бабаніної (та ін.) досліджено особливості кримінально-правової охорони життя і здоров'я дітей в Україні та деяких інших країнах. У світлі європейського досвіду проаналізовано проблему визначення часу початку охорони життя та здоров'я дитини. Зазначається, що в Україні необхідно визнати

¹ Rybachek V. K. A protection of rights for children is in Ukraine in the period of military aggression of Russian Federation *Human rights and public governance in modern conditions* : scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing,

2023. P. 729–749. Doi: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-320-0-37>.

право на життя дитини на будь-якому етапі внутрішньоутробного розвитку, забезпечити кримінально-правовий захист дитини до народження. Такий підхід закріплено в ряді міжнародно-правових актів, а також підтверджено правовими гарантіями в правових системах багатьох країн світу. Крім того, у статті аналізуються кримінально-правові заходи забезпечення прав та інтересів дитини за сучасним законодавством України. Підсумком є перелік суспільно небезпечних діянь щодо неповнолітніх, тому за врахування інтересів неповнолітніх передбачена посилена кримінальна відповідальність. Зроблено висновок, що в усіх пострадянських країнах склади злочинів проти здоров'я особи з огляду на реакцію законодавця на заподіяння шкоди здоров'ю дитини [7].

У дослідженні «Захист прав дітей в умовах воєнного стану: проблеми теорії та практики» (2022) С. Ніколайчук зазначає, що внаслідок війни в Україні тисячі дітей залишилися сиротами, відірвані від своїх рідних і живуть у скрутному становищі. Під час війни права дітей порушуються: право на життя, бути з сім'єю та громадою, на здоров'я, на особистий розвиток, на піклування та захист, йдеться у доповіді ООН «Вплив збройних конфліктів на дітей» 1996 р. Порушені права дітей мають бути відновлені та захищені за допомогою національних та міжнародних інституцій. Країна не ізольована від проблем дітей, в умовах війни необхідно терміново прийняти законодавче регулювання деяких питань захисту прав дітей, які неможливо вирішити за існуючого загального порядку в мирний час. Зрозуміло, що воєнний стан та активні бойові дії в Україні визначають нову реальність сьогодення, а звичайні процедури захисту прав дітей згідно з чинним законодавством, яке діє в мирний час, у більшості випадків просто не працюють. В умовах воєнного стану постало питання про можливість реального захисту прав дітей, які постраждали від російської агресії, залишилися без піклування батьків або перебувають у скрутному становищі. Забезпечення прав дітей в умовах воєнного стану вимагатиме об'єднання зусиль великої кількості організацій та установ, особливо в останні місяці з появою великої кількості нових документів, які регулюють поведінку дітей, а також батьків, інших родичів,

опікуни та ін. З моменту введення воєнного стану прийнято 14 законодавчих актів щодо захисту прав дітей в умовах воєнного стану [2].

У статті В. В. Чернобук «Міжнародно-правові стандарти захисту прав дитини в умовах збройних конфліктів» (2023) окреслено міжнародно-правові стандарти захисту прав дитини в умовах збройних конфліктів. Основною проблемою для розгляду цієї теми є те, що у сучасному світі спостерігається безліч збройних зіткнень, характер і кваліфікацію яких все важче стає визначити. По-перше, це пов'язано з ускладненням суб'єктного складу учасників збройного конфлікту, по-друге, з появою інших таких форм впливу на ведення збройного конфлікту, як, наприклад, здійснення «ефективного контролю» з боку держав, які не є стороною конфлікту, а так само з наявною термінологічною нечіткістю при характеристиці застосування сили між протидіючими сторонами, яка може привести до помилкової правової оцінки ситуації. Це однаково стосується як міжнародних, так і не міжнародних збройних конфліктів. Проблема застосування сили в міжнародному праві найтіснішим чином пов'язана з проблемою захисту цивільного населення. Визначено, що захист дітей в умовах збройних конфліктів являє собою комплекс нормативно-правових актів, основними з яких є додатковий Протокол II до Женевських конвенцій 1977, Конвенція про права дитини 1989 р., Конвенція про найгірші форми дитячої праці 1999 р., Факультативний протокол до Конвенції про права дитини, що стосується участі дітей у збройних конфліктах 2000 р., а так само сформовані норми звичайного гуманітарного права. Окреслено ряд міжнародних неурядових рухів, діяльність яких спрямована на контроль за дотриманням державами норм Міжнародного гуманітарного права щодо дітей, на припинення сторонами конфлікту вчинення злочинів щодо дітей в умовах в умовах збройних конфліктів, на реабілітацію дітей, які пережили збройний конфлікт. Також досліджено дотримання міжнародними судами принципом пріоритетного захисту дітей в період збройних конфліктів та ситуацію зі злочинами проти дітей, які потрапили під судовий контроль Міжнародного кримінального суду [1].

У статті С. І. Сімакової та І. В. Малишко «Міжнародно-правове регулювання соціального захисту безпритульних та бездоглядних дітей в умовах війни» (2023) досліджено сучасний стан державної політики у сфері соціального захисту безпритульних та бездоглядних дітей в умовах війни. Особлива актуальність цієї теми зумовлена зростанням кількості безпритульних та бездоглядних дітей внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації. Акцентовано увагу на те, що сирітство – це соціальне явище, яке зумовлене існуванням у суспільстві дітей, батьки яких померли, або дітей, які опинилися без піклування батьків через позбавлення батьківських прав, визнання недієздатними, зниклими безвісти тощо. В зв'язку з війною, яка триває в Україні вже 8 років тисячі дітей залишаються сиротами, втрачають рідні домівки, зв'язок з рідними та друзями потрапляють у складні життєві обставини. Проаналізовано основні нормативно правові акти, які регламентують питання захисту прав дітей – Загальна Женевська декларація, Загальна декларація прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Декларація прав дитини, Декларація про захист жінок і дітей в надзвичайних обставинах і в період збройних конфліктів, Конвенцію про права дитини, Факультативний протокол щодо участі дітей у збройних конфліктах. Серед основних національних нормативно правових актів, які регулюють питання соціального захисту дітей є закони України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», «Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо захисту прав дітей на період надзвичайного або воєнного стану». Проаналізовано кількість постраждалих дітей в Україні внаслідок збройної агресії РФ, звернуто увагу на питання забезпечення права дитини на безпеку, законодавчого регулювання забезпечення права дитини на освіту, а також проблемні аспекти, які виникають під час реалізації цього права.

Досліджено особливості влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, внаслідок вторгнення РФ на територію України, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей [9].

У статті І. С. Щebetун і Т. В. Михайліної «Захист прав дітей на окупованих територіях: міжнародний досвід та українські реалії» (2019) досліджується проблема захисту прав дітей на окупованих територіях та під час збройних конфліктів. Виявлено, що діти відносяться до найбільш уразливих категорій населення, чії права повсякчасно порушуються під час воєнних дій та збройних конфліктів, причому особливо актуалізується ця проблема на окупованих територіях. Встановлено, що нормативна база України щодо забезпечення прав дітей на окупованих територіях та під час збройних конфліктів, потребує суттєвого удосконалення, оскільки їх статус окреслено в загальних рисах, без реального змістовного наповнення. Процедура отримання статусу є бюрократизованою, що обумовлює небажання осіб його отримувати. Актуальною проблемою є захист прав та водночас визначення меж настання відповідальності дітей-комбатантів. Також конкретизації потребують організаційні засади, зокрема, форми та способи захисту прав дітей на окупованих територіях та під час воєнних дій і збройних конфліктів. У статті зроблено висновок, що для забезпечення ефективного виконання обов'язків відповідних державних інституцій щодо дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, доцільно розширити співпрацю держави з відповідними неурядовим організаціями та іншими складовими частинами громадянського суспільства. Крім того, підлягають удосконаленню норми чинного законодавства, які закріплюють правовий статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів: він потребує конкретизації, уточнення та «наповнення» фактичними можливостями і пільгами. Важливим також вбачається спрощення бюрократичних процедур, пов'язаних із отриманням даного статусу, та безперешкодна реалізація дитиною прав і можливостей, що ним передбачені [10].

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі спостерігається безліч збройних зіткнень, характер і кваліфікацію яких все важче

стає визначити. По-перше, це пов'язано з ускладненням суб'єктного складу учасників збройного конфлікту, по-друге, з появою інших таких форм впливу на ведення збройного конфлікту, як, наприклад, здійснення «ефективного контролю» з боку держав, які не є стороною конфлікту, а так само з наявною термінологічною нечіткістю при характеристиці застосування сили між протидіючими сторонами, яка може привести до помилкової правової оцінки ситуації. Це однаково стосується як міжнародних, так і не міжнародних збройних конфліктів. Проблема застосування сили в міжнародному праві найтіснішим чином пов'язана з проблемою захисту цивільного населення [1; 11; 12].

Не викликає сумніву важливість забезпечення необхідного захисту прав дитини на життя і здоров'я. Особлива важливість життя та здоров'я дитини як найважливіших нематеріальних цінностей призвела до закріплення на міжнародному рівні прав дитини на життя та життєвий рівень, необхідних для збереження здоров'я та догляду за хворобою чи інвалідністю, зокрема у Загальній декларації з прав людини (ст. 25) [13] та Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (ст. 11) [14]. Ці положення конкретизуються на конституційному рівні кожної країни, зокрема ст. 3 Конституції України [15] проголошує життя і здоров'я людини найвищою соціальною цінністю. Забезпечення права на життя та здоров'я деталізовано і на галузевому рівні, зокрема, на рівні кримінального законодавства, яке передбачає відповідальність за злочини проти життя та здоров'я [7; 16].

Вирішення проблеми кримінально-правового закріплення моменту початку охорони життя слід шукати з огляду на зарубіжний, насамперед, європейський законодавчий досвід. Відповідно до законодавства більшості європейських країн життя людини починається з моменту зачаття, а дитина на внутрішньоутробному етапі розвитку до народження вже є початком свого існування, включаючи факт перебування у фізичних (біологічних) стосунках зі своєю матір'ю. Все це має певний правовий статус, який дає їй право на захист. Традиційно пренатальний період поділяється на три стадії: 1) стадія зиготи (приблизно два тижні), 2) стадія ембріона (з 2-го

по 8-й тиждень) і 3) стадія плоду (з 9-го тижня до народження). Терміни «зигота», «ембріон» і «плід» використовуються виключно для позначення етапів онтогенетичного розвитку людського індивіда, але не можуть бути підставою для визнання безцінності життя дитини на внутрішньоутробному етапі розвитку [7].

Відповідно до Рішення Великої палати Суду Європейського Союзу у справі № С-34/10 від 18 жовтня 2011 року щодо тлумачення статті 6 (2) (с) Директиви 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 року: «Про правову охорону біотехнологічних винаходів», яйцеклітина людини з моменту запліднення повинна розглядатися як «людський ембріон» [17]. Перебування дитини на початковому (пренатальному) етапі її життя і розвитку не дає правових підстав ставитися до неї (і відповідно – до її життя) як до об'єкта, який не є людським індивідом і не має права на життя. Право такої дитини на життя за своєю правовою природою впливає з природного права людини на життя і має визнаватися державою як найвища цінність. Таким чином, держава зобов'язана визнати необхідність правового захисту життя і здоров'я дитини у внутрішньоутробному періоді розвитку та встановити правові гарантії права такої дитини на життя, її права на нормальний розвиток та кримінально-правовий захист. Його здоров'я від зачаття [7].

У законодавстві більшості країн Європейського Союзу закріплено норми, які гарантують право на життя, здоров'я та інші права дитини у внутрішньоутробному розвитку. За дитиною на пренатальному етапі життя має бути юридично визнано низку фундаментальних прав, включаючи право на життя, безпеку та захист, на отримання належного догляду та харчування, на отримання спеціального кримінального захисту від усіх форм недбалості, насильства, умисного та ненавмисне жорстоке поводження та інші дії, які можуть завдати шкоди її розвитку. Очевидно, що на сьогодні рівні та конкретні заходи правового захисту особи, що народилася, та правового захисту особи внутрішньоутробного періоду розвитку в різних державах суттєво відрізняються, але це не впливає з того, що зобов'язання держави поважати та захищати права людини в пренатальному періоді є менш важливим (або що

такого обов'язку держави немає взагалі) і що особа в пренатальному періоді позбавлена будь-якого правового захисту. Таким чином, виражається юридичне визнання дитини на будь-якому етапі внутрішньоутробного розвитку суб'єктом права на життя, юридичне визнання прав такої дитини на життя, охорону здоров'я і розвиток, а також кримінально-правовий захист до народження. в ряді положень міжнародно-правових актів, а також підтверджується законодавчо встановленими гарантіями в правових системах багатьох держав [7].

Захист дітей в умовах збройних конфліктів являє собою комплекс нормативно-правових актів, основними з яких є додатковий Протокол II до Женевських конвенцій 1977 [18], Конвенція про права дитини 1989 р. [19], Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182 1999 р. [20], Факультативний протокол до Конвенції про права дитини, що стосується участі дітей у збройних конфліктах 2000 р. [21], а так само сформовані норми звичайного гуманітарного права [1]. 3 1999 р. Рада Безпеки ООН ухвалила 17 резолюцій щодо участі у військових конфліктах, зокрема щодо захисту та реабілітації дітей. Розроблено стандартну методику визначення віку українських дітей, у тому числі дітей-біженців та шукачів притулку, відповідно до рекомендацій Комітету ООН з прав дитини. Він містить положення про комісії з питань визначення віку дітей, позбавлених батьківського піклування та потребують соціального захисту, а також процедурний захист проведення перевірок для визначення віку дітей, позбавлених батьківського піклування та потребуючих соціального захисту. Зазначеним порядком визначено, що «у разі виникнення сумнівів щодо заявленого віку дитини проводиться обстеження для визначення віку дитини, яка залишилася без піклування батьків та потребує соціального захисту» [2; 22]. Крім того, захист прав дитини закріплено в Мінімальних стандартних правилах ювенальної юстиції – Пекінських правилах і в Загальній декларації прав людини [23]. 30 вересня 1990 року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла Загальну декларацію про виживання, захист і розвиток дітей [24], яка закликала до того, щоб усі діти могли ідентифікувати себе як особистості та

реалізувати свій потенціал у безпечному та сприятливому середовищі, серед сімох або опікунів, які забезпечують їх благополуччя [7; 25].

Внаслідок війни в Україні тисячі дітей залишилися сиротами, відірвані від своїх рідних і живуть у скрутному становищі. Під час війни права дітей порушуються: право на життя, бути з сім'єю та громадою, на здоров'я, на особистий розвиток, на піклування та захист, йдеться у доповіді ООН «Вплив збройних конфліктів на дітей» 1996 р. Порушені права дітей мають бути відновлені та захищені за допомогою національних та міжнародних інституцій. Країна не ізольована від проблем дітей, в умовах війни необхідно терміново прийняти законодавче регулювання деяких питань захисту прав дітей, які неможливо вирішити за існуючого загального порядку в мирний час. Зрозуміло, що воєнний стан та активні бойові дії в Україні визначають нову реальність сьогодення, а звичайні процедури захисту прав дітей згідно з чинним законодавством, яке діє в мирний час, у більшості випадків просто не працюють. В умовах воєнного стану постало питання про можливість реального захисту прав дітей, які постраждали від російської агресії, залишилися без піклування батьків або перебувають у скрутному становищі [2]

На даний момент відсутня єдина скоординована соціальна політика відносно захисту прав дітей на окупованих територіях; немає консолідованої статистичної бази щодо жертв війни, передусім, дітей, з початку бойових дій (2014 року), а також відсутній чіткий механізм надання їм відповідного соціального статусу і адекватної соціальної допомоги. Більшість ініціатив у цій сфері є ситуативними і неефективними. Захист прав дітей на окупованих територіях потребує нормативно забезпеченого механізму та надання реальної допомоги, чітко визначеного статусу дітей, які проживали/проживають на окупованих територіях та під час збройного конфлікту; окремого порядку відшкодування завданої шкоди здоров'ю під час військових дій [26; 27].

Є міжнародні документи, які регламентують певні аспекти статусу дитини, в тому числі її перебування в сім'ї. Зокрема, Декларація соціальних і правових принципів захисту та благополуччя неповнолітніх у разі

передачі або усиновлення неповнолітніх на національному та міжнародному рівнях [26] передбачає гарантії прав дітей за сімейними обставинами [27]. Стаття 2 Декларації [28] містить справедливий аргумент про те, що «благополуччя дитини залежить від добробуту сім'ї». Це положення знайшло логічне продовження. Зокрема, чітко вказано: «Якщо батьки не піклуються про дитину або неналежно піклуються про неї, питання про виховання дитини родичами батьків дитини, передачу дитини в іншу сім'ю не вирішується, якщо відповідна особа не доглядає за дитиною, то виникає питання про утримання чи усиновлення, а в разі потреби – про влаштування дитини до спеціальних установ» [2; 31]. Важливим елементом теми нашого дослідження є Декларація² про захист жінок і дітей в особливих обставинах і під час збройних конфліктів, метою якої є гарантування прав цивільного населення під час збройних конфліктів [2]. У документі визнається, що діти часто серйозно страждають внаслідок збройних конфліктів і пов'язаних з ними операцій. Хоча ці міжнародні норми були визнані країнами, проблема залишається невирішеною. За даними ЮНІСЕФ, понад 34 млн дітей живуть в умовах збройних конфліктів або надзвичайних ситуацій без необхідного захисту, у тому числі 6,6 млн в Ємені, 5,5 млн в Сирії та 4 млн в Демократичній Республіці Конго. В Україні мільйони дітей страждають від наслідків збройних конфліктів і потребують термінового захисту та гуманітарної допомоги, включно з доступом до базових людських потреб, безпечним середовищем навчання, якісною медичною допомогою та психосоціальною підтримкою [2].

Що стосується відповідальності за посягання на життя та здоров'я дітей, то слід зазначити, що склади кримінальних правопорушень проти здоров'я особи дуже чітко поділяються на три окремі групи. Першу таку групу складають зараження вірусом імунодефіциту людини або іншою невиліковною інфекційною хворобою та хворобами, що передаються статевим шляхом, склад яких передбачає їх вчинення щодо неповнолітніх як особливо кваліфікуючої ознаки за

законодавством України (ч. 3 ст. 130 та ч. 2 ст. ст. 133 КК) [33], Грузії (ст. 131 і ст. 132 КК) [34], Республіки Молдова (ч. 3 ст. 212 і ч. 2 ст. 212 КК) [7; 35]. Другу групу, так звану протилежність першій, становлять діяння, під час яких заподіяння дітям тілесних ушкоджень не впливає на їхню кваліфікацію ні за кримінальним законодавством України, ні за кримінальним законодавством цих пострадянських держав (наприклад, умисне тяжке тілесне ушкодження; заподіяні в державі умисного тяжкого тілесне ушкодження при перевищенні меж необхідної оборони або з перевищенням заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення [33]; необережне тяжке чи середньої тяжкості тілесне ушкодження) [37]. Нарешті, третя група кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи, які за законодавством інших пострадянських (крім України) держав передбачають вчинення їх щодо дітей ознакою, що впливає на кваліфікацію, зокрема умисне тяжке тілесне ушкодження; умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження; умисне легке тілесне ушкодження; побої; катування. Водночас, кримінальні кодекси Болгарської Республіки [38] та Литовської Республіки [39] містять як кваліфіковані склади кримінальних правопорушень проти дітей у статтях, які передбачають відповідальність за: умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 131, ст. 135); умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 131, ст. 138); умисне легке тілесне ушкодження (ст. 131, ст. 140); побої та грабежі (ст. 187, ст. 140). Відповідно до законодавства Республіки Молдова кваліфікованими кримінальними правопорушеннями визнаються: умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 151); умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 152), їх вбивство, а також застосування неповнолітнім тортур (ст. 166-1) [7; 40].

Аналіз міжнародних та зарубіжних нормативно-правових актів щодо забезпечення захисту прав дітей в умовах війни дає підстави стверджувати, що захист дітей в умовах збройних конфліктів здійснюється не тільки відповідно до ст. 3 загальної для всіх Женевських конвенцій та Протоколу II [41], а й у рамках

² Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів від 14.12.1974. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_317#Text.

декларацій та конвенцій, присвячених безпосередньо захисту дітей у період збройних конфліктів. Також у сфері міждержавного спілкування створені і функціонують міжнародні урядові та неурядові організації, діяльність яких спрямована на контроль за дотриманням державами норм міжнародного гуманітарного права щодо дітей, на припинення сторонами конфлікту вчинення злочинів щодо дітей в умовах збройних конфліктів, на реабілітацію дітей, які пережили збройний конфлікт. Кримінальні правопорушення проти дітей потрапили під судовий контроль Міжнародного кримінального суду [1].

Висновки. Слід констатувати, що нині в Україні та інших державах, де тривають збройні конфлікти, відсутній належний захист прав дітей як з боку держави, учасників конфлікту, так і з боку зарубіжних держав, їх урядів, урядових та неурядових державних і міжнародних організацій тощо. Все це свідчить про

необхідність удосконалення чинних міжнародно-правових актів щодо захисту прав дітей в умовах війни, зокрема норми міжнародного гуманітарного права. Необхідно визначити правовий статус дітей в умовах війни, їх права, обов'язки учасників конфлікту щодо необхідності забезпечення як правового, соціального, так і фізичного захисту дітей під час збройних конфліктів, а також передбачити реальні заходи спрямовані на застосування примусових заходів до суб'єктів, які порушують права дітей в умовах війни. Вважаємо за доцільне утворити спеціалізовані органи, які будуть забезпечувати відповідний захист на території будь-якої держави, незалежно від рівня її геополітичного, економічного, військового та інших впливів на міжнародну політику, а також надати таким органам такі повноваження, які є необхідними для належного захисту дітей в умовах війни, наприклад застосування зброї для захисту тощо.

Список використаних джерел:

1. Чернобук В. В. Міжнародно-правові стандарти захисту прав дитини в умовах збройних конфліктів. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 3. С. 437–440.
2. Ніколайчук С. Захист прав дітей в умовах воєнного стану: проблеми теорії та практики. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2022. № 4. С. 94–105.
3. Mykhailichenko T., Zabuha Yu., Babanina V., Syiploki M. Protection of the right to health during the period of armed conflict: the experience of Ukraine. *Access to Justice in Eastern Europe*. 2022. Vol. 4-2. Num. 17. P. 66–81.
4. Лесько Н. В. Проблеми захисту дітей від насильства під час воєнних дій та збройних конфліктів. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2017. Вип. 46. Т. 1. С. 161–164 (Серія «Право»).
5. Cherniei V., Cherniavskiy S., Babanina V., Ivashchenko V. Criminal remedies and institutional mechanisms for combating corruption crimes: the experience of Ukraine and international approaches. *Juridical Tribune*. 2022. Vol. 12. Num. 2. P. 227–245.
6. Rybachek V. K. A protection of rights for children is in Ukraine in the period of military aggression of Russian Federation *Human rights and public governance in modern conditions: scientific monograph*. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. P. 729–749.
7. Babanina V., Ivashchenko V., Grudzur O., Yurikov O. Criminal protection of children's life and health: international experience. *Revista Cuestiones Politicas*. 2021. Vol. 39. Num. 71. P. 350–365. URL: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/37424/40882>.
8. Rybachek V. K. A protection of rights for children is in Ukraine in the period of military aggression of Russian Federation *Human rights and public governance in modern conditions: scientific monograph*. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. P. 729–749.
9. Сімакова С. І., Малишко І. В. Міжнародно-правове регулювання соціального захисту беприступних та бездоглядних дітей в умовах війни. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*. 2023. Вип. 76(1). С. 60–66 (Серія «Право»).
10. Щебетун І. С., Михайліна Т. В. Захист прав дітей на окупованих територіях: міжнародний досвід та українські реалії. *Політичне життя*. 2019. № 2. С. 33–37.

11. Yurikov O. Counteracting planning, preparation, resolution and management aggressive war on the territory of Ukraine. *Legal sciences and their role in the development of the legal culture of a modern man*: monograph. Riga: Baltija Publishing, 2022. P. 180–197. URL: <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/223/5974/12494-1>.
12. Yurikov O. Features of the pre-trial investigation in the area of combat. *The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects*: monograph. Riga: Baltija Publishing, 2022. P. 1310–1315. URL: <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/237/6384/13420-1>.
13. Загальна декларація з прав людини від 10 груд. 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
14. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 груд. 1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text.
15. Конституція України: Основний Закон від 28 черв. 1996 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
16. Borysov V., Shakun V., Babanina V. Aplicación de los principios constitucionales en la legislación penal de Ucrania. *Revista De La Universidad Del Zulia*, 2022, 13 (38), Pp. 140–158.
17. Рішення Великої палати Суду Європейського Союзу у справі № C-34/10 від 18 жовтня 2011 року щодо тлумачення статті 6 (2) (с) Директиви 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 року. URL: [http://file:///C:/Users/3268/Downloads/CASE%20OF%20PARRILLO%20v.%20ITALY%20%20\[Ukrainian%20Translation\]%20by%20the%20COE%20Human%20Rights%20Trust%20Fund.pdf](http://file:///C:/Users/3268/Downloads/CASE%20OF%20PARRILLO%20v.%20ITALY%20%20[Ukrainian%20Translation]%20by%20the%20COE%20Human%20Rights%20Trust%20Fund.pdf).
18. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів міжнародного характеру (Протокол II), від 8 черв. 1977 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200#Text.
19. Конвенція про права дитини від 1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.
20. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182 від 1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_166#Text.
21. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини, що стосується участі дітей у збройних конфліктах 2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_795#Text.
22. Діти, яких торкнувся збройний конфлікт в Україні. дослідницький звіт. URL: <https://radnyk.org/wp-content/uploads/2019/10/Doslidnyczkyj-zvit-Dity-yakyh-torknuvsya-zbrojnyj-konflikt-v-Ukrayini-.pdf>.
23. Загальна декларація з прав людини від 10 груд. 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
24. Загальна декларацію про виживання, захист і розвиток дітей від 1990 р. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/140610__140610.
25. Tumanants A., Hetman H., Babanina V., Dovbash R. Features of Ensuring the Right to Liberty and Personal Integrity in Criminal Proceedings under the Conditions of Martial Law: Precedent Practice of the European Court of Human Rights and Ukrainian Realities. *Access to Justice in Eastern Europe*. 2023. № 2 (19). P. 153–171.
26. Щебетун І. С., Михайліна Т. В. Захист прав дітей на окупованих територіях: міжнародний досвід та українські реалії. *Політичне життя*. 2019. № 2. С. 33–37.
27. Yurikov O. Criminal characteristics of willful destruction or damage of military property. *Military offences and war crimes: background, theory and practice*: monograph. Riga: Baltija Publishing, 2023. P. 847–863. URL: <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/322/8793/18394-1>.
28. Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів від 14.12.1974. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_317#Text.
29. Cherniavskiy S., Dzhuzha A., Babanina V., Harust Yu. System of ensuring the economic security of the state: world experience and ways of its reform in Ukraine. *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*. 2021, 28 (4). P. 157–168. URL: <http://visnyk.kh.ua/uk/article/sistema-zabezpechennya-ekonomichnoyi-bezpeki-derzhavi-svitovy-dosvid-ta-shlyakhi-yiyi-reformuvannya-v-ukrayini>.

30. Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів від 14.12.1974. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_317#Text.
31. Декларація про соціальні та правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо у разі передачі дітей на виховання та їх усиновлення на національному і міжнародному рівнях від 03.12.1986. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_131#Text.
32. Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів від 14.12.1974. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_317#Text.
33. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
34. Кримінальний кодекс Грузії. URL: https://legislationline.org/sites/default/files/documents/b7/GEO_CC_July%202021_eng.pdf.
35. Кримінальний кодекс Молдови. URL: https://legislationline.org/sites/default/files/documents/d4/Moldova_CC_2002_am2018_en.pdf.
36. Юріков О. О. Кримінальна відповідальність поліцейських за вчинення кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби (військових кримінальних правопорушень). *Нове українське право*. 2023. № 2. С. 170–175. URL: <http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/472/423>.
37. Grudzur O., Babanina V., Shakun V., Sushchenko V., & Harust Y. (2021). Decriminalization of Gambling in Ukraine: International experience. *Journal of Law and Political Sciences*. 29 (4), S. 139–159. 2021. URL: <https://drive.google.com/file/d/1QC9SYuNbdTTo7rVq50Z1BvLYY9iGxalt/view>.
38. Кримінальний кодекс Республіки Болгарія. URL: https://www.legislationline.org/download/id/8395/file/Bulgaria_Criminal_Code_1968_am2017_ENG.pdf.
39. Кримінальний кодекс Литви. URL: https://legislationline.org/sites/default/files/documents/62/Lithuania_CC_2000_am2017_en.pdf.
40. Movchan R., Kamensky D., Pysmensky Y., Dudorov O., Prokofieva-Yanchylenko D. Protection of the environment under the draft Criminal Code of Ukraine and the European criminal law: a comparative study. *Amazonia Investiga*. 2023. № 12 (64). P. 65–72.
41. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів міжнародного характеру (Протокол II), від 8 черв. 1977 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200#Text.

References:

1. Chernobuk V. V. Mizhnarodno-pravovi standarty zakhystu prav dytyny v umovakh zbroinykh konfliktiv. *Analitichno-porivnialne pravoznavstvo*. 2023. № 3. S. 437–440.
2. Nikolaichuk S. Zakhyst prav ditei v umovakh voiennoho stanu: problemy teorii ta praktyky. *Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. 2022. № 4. S. 94–105.
3. Mykhailichenko T., Zabuha Yu., Babanina V., Syiploki M. Protection of the right to health during the period of armed conflict: the experience of Ukraine. *Access to Justice in Eastern Europe*. 2022. Vol. 4-2. Num. 17. S. 66–81.
4. Lesko N. V. Problemy zakhystu ditei vid nasylstva pid chas voiennykh dii ta zbroinykh konfliktiv. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2017. Vyp. 46. T. 1. S. 161–164 (Seriiia “Pravo”).
5. Cherniei V., Cherniavskyy S., Babanina V., Ivashchenko V. Criminal remedies and institutional mechanisms for combating corruption crimes: the experience of Ukraine and international approaches. *Juridical Tribune*. 2022. Vol. 12. Num. 2. S. 227–245.
6. Rybachek V. K. A protection of rights for children is in Ukraine in the period of military aggression of Russian Federation Human rights and public governance in modern conditions: scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. S. 729–749.
7. Babanina V., Ivashchenko V., Grudzur O., Yurikov O. Criminal protection of children’s life and health: international experience. *Revista Cuestiones Politicas*. 2021. Vol. 39. Num. 71. S. 350–365. URL: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/37424/40882>.

8. Rybachek V. K. A protection of rights for children is in Ukraine in the period of military aggression of Russian Federation Human rights and public governance in modern conditions: scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. S. 729–749.
9. Simakova S. I., Malyshko I. V. Mizhnarodno-pravove rehuliuвання sotsialnoho zakhystu beprytulnykh ta bezdohliadnykh ditei v umovakh viiny. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu*. 2023. Vyp. 76(1). S. 60–66 (Seriiia “Pravo”).
10. Shchebetun I. S., Mikhailina T. V. Zakhyst prav ditei na okupovanykh terytoriiakh: mizhnarodnyi dosvid ta ukraïnski realii. *Politychne zhyttia*. 2019. № 2. S. 33–37.
11. Yurikov O. Counteracting planning, preparation, resolution and management aggressive war on the territory of Ukraine. *Legal sciences and their role in the development of the legal culture of a modern man: monograph*. Riga: Baltija Publishing, 2022. P. 180–197. URL: <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/223/5974/12494-1>.
12. Yurikov O. Features of the pre-trial investigation in the area of combat. *The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: monograph*. Riga: Baltija Publishing, 2022. P. 1310–1315. URL: <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/237/6384/13420-1>.
13. Zahalna deklaratsiia z prav liudyny vid 10 hrud. 1948 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
14. Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni ta kulturni prava vid 16 hrud. 1966 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text.
15. Konstytutsiia Ukrainy: Osnovnyi Zakon vid 28 cherv. 1996 r. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
16. Borysov V., Shakun V., Babanina V. Aplicación de los principios constitucionales en la legislación penal de Ucrania. *Revista De La Universidad Del Zulia*, 2022, 13 (38), Pp. 140-158.
17. Rishennia Velykoi palaty Sudu Yevropeiskoho Soiuzu u spravi № C-34/10 vid 18 zhovtnia 2011 roku shchodo tлумachennia statti 6 (2) (c) Dyrektyvy 98/44/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady vid 6 lypnia 1998 roku. URL: [http://file:///C:/Users/3268/Downloads/CASE%20OF%20PARRILLO%20v.%20ITALY%20%20\[Ukrainian%20Translation\]%20by%20the%20COE%20Human%20Rights%20Trust%20Fund.pdf](http://file:///C:/Users/3268/Downloads/CASE%20OF%20PARRILLO%20v.%20ITALY%20%20[Ukrainian%20Translation]%20by%20the%20COE%20Human%20Rights%20Trust%20Fund.pdf).
18. Dodatkovyi protokol do Zhenevskykh konventsii vid 12 serpnia 1949 roku, shcho stosuietsia zakhystu zhertv zbroinykh konfliktiv emizhnarodnoho kharakteru (Protokol II), vid 8 cherv. 1977 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200#Text.
19. Konventsiiia pro prava dytyny vid 1989 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.
20. Konventsiiia pro zaboronu ta nehaini zakhody shchodo likvidatsii naihirshykh form dytiachoi pratsi № 182 vid 1999 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_166#Text.
21. Fakultatyvnyi protokol do Konventsii pro prava dytyny, shcho stosuietsia uchasti ditei u zbroinykh konfliktakh 2000 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_795#Text.
22. Dity, yakykh torknuvsia zbroinyi konflikt v ukraïni. doslidnytskyi zvit. URL: <https://radnyk.org/wp-content/uploads/2019/10/Doslidnyczkyj-zvit-Dity-yakyh-torknuvsya-zbrojnyj-konflikt-v-Ukraïni-.pdf>.
23. Zahalna deklaratsiia z prav liudyny vid 10 hrud. 1948 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
24. Zahalna deklaratsiiu pro vyzhyvannia, zakhyst i rozvytok ditei vid 1990 r. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/140610___140610.
25. Tumanyants A., Hetman N., Babanina V., Dovbash R. Features of Ensuring the Right to Liberty and Personal Integrity in Criminal Proceedings under the Conditions of Martial Law: Precedent Practice of the European Court of Human Rights and Ukrainian Realities. *Access to Justice in Eastern Europe*. 2023. № 2 (19). S. 153–171.
26. Shchebetun I. S., Mikhailina T. V. Zakhyst prav ditei na okupovanykh terytoriiakh: mizhnarodnyi dosvid ta ukraïnski realii. *Politychne zhyttia*. 2019. № 2. S. 33–37.

27. Yurikov O. Criminal characteristics of willful destruction or damage of military property. *Military offences and war crimes: background, theory and practice*: monograph. Riga: Baltija Publishing, 2023. P. 847–863. URL: <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/322/8793/18394-1>.
28. Deklaratsiia pro zakhyst zhinok i ditei pry nadzvychainykh obstavynakh ta pid chas zbroinykh konfliktiv vid 14.12.1974. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_317#Text.
29. Cherniavskiy S., Dzhuzha A., Babanina V., Harust Yu. System of ensuring the economic security of the state: world experience and ways of its reform in Ukraine. *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*. 2021, 28 (4). S. 157–168. URL: <http://visnyk.kh.ua/uk/article/sistema-zabezpechennya-ekonomichnoyi-bezpeki-derzhavi-svitovy-dosvid-ta-shlyakhi-yiyi-reformuvannya-v-ukrayini>.
30. Deklaratsiia pro zakhyst zhinok i ditei pry nadzvychainykh obstavynakh ta pid chas zbroinykh konfliktiv vid 14.12.1974. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_317#Text.
31. Deklaratsiia pro sotsialni ta pravovi pryntsypy, shcho stosuiutsia zakhystu i blahopoluchchia ditei, osoblyvo u razi peredachi ditei na vykhovannia ta yikh usynovlennia na natsionalnomu i mizhnarodnomu rivniakh vid 03.12.1986. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_131#Text.
32. Deklaratsiia pro zakhyst zhinok i ditei pry nadzvychainykh obstavynakh ta pid chas zbroinykh konfliktiv vid 14.12.1974. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_317#Text.
33. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
34. Kryminalnyi kodeks Hruzii. URL: https://legislationline.org/sites/default/files/documents/b7/GEO_CC_July%202021_eng.pdf.
35. Kryminalnyi kodeks Moldovy. URL: https://legislationline.org/sites/default/files/documents/d4/Moldova_CC_2002_am2018_en.pdf.
36. Yurikov O. O. Kryminalna vidpovidalnist politseiskykh za vchynennia kryminalnykh pravoporushen proty vstanovlenoho poriadku nesennia viiskovoi sluzhby (viiskovykh kryminalnykh pravoporushen). *Nove ukrainske pravo*. 2023. № 2. S. 170–175. URL: <http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/472/423>.
37. Grudzur O., Babanina V., Shakun V., Sushchenko V., & Harust Y. (2021). Decriminalization of Gambling in Ukraine: International experience. *Journal of Law and Political Sciences*. 29 (4), S. 139–159. 2021. URL: <https://drive.google.com/file/d/1QC9SYuNbdTo7rVq50Z1BvLYY9iGxalt/view>.
38. Kryminalnyi kodeks Respubliky Bolharia. URL: https://www.legislationline.org/download/id/8395/file/Bulgaria_Criminal_Code_1968_am2017_ENG.pdf.
39. Kryminalnyi kodeks Lytvy. URL: https://legislationline.org/sites/default/files/documents/62/Lithuania_CC_2000_am2017_en.pdf.
40. Movchan R., Kamensky D., Pysmensky Y., Dudorov O., Prokofieva-Yanchylenko D. Protection of the environment under the draft Criminal Code of Ukraine and the European criminal law: a comparative study. *Amazonia Investiga*. 2023. № 12 (64). S. 65–72.
41. Dodatkovyi protokol do Zhenevskykh konventsii vid 12 serpnia 1949 roku, shcho stosuietsia zakhystu zhertv zbroinykh konfliktiv emizhnarodnoho kharakteru (Protokol II), vid 8 cherv. 1977 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200#Text.